

Die Idee auf den Punkt gebracht

Die Idee auf den Punkt gebracht

com:text nimmt sich dem zentralen Problem an, dass das wissenschaftliche Schreiben in seiner derzeitigen Form oft isoliert und monologisch bleibt, ausgerichtet auf Noten und akademische Anerkennung, anstatt auf einen Dialog mit der Leserschaft. In einer Zeit, in der digitale Kommunikation immer unmittelbarer wird, verfehlt es die Schreibdidaktik im Rahmen von Bachelor- und Masterstudiengängen, Studierende auf ihre Rolle in der Gesellschaft vorzubereiten, weil sie das Schreiben nicht als Werkzeug für gesellschaftliches Engagement und öffentlichen Diskurs begreift. com:text setzt hier an, indem wir durch leserzentrierte Workshops, Expertentutor:innen aus der Praxis, eine Open-Source-Plattform und öffentliche Write-a-thons die Entwicklung von postakademischen Schreibkompetenzen fördern, die nicht nur innerhalb der Wissenschaft, sondern auch in schreibintensiven Tätigkeiten in der breiten Öffentlichkeit resonieren.